

TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES FOR THE BENEFICIATION OF OXIDE ORES FROM A PORPHYRY COPPER DEPOSIT

Teodora Yankova, Mihail Petrov, Nikolay Nestorov, Irena Grigorova

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: teodora.qnkova@mgu.bg

ABSTRACT. This paper summarises the results of technological laboratory studies conducted to establish the beneficiation of oxide copper ore from a porphyry copper deposit. The conducted studies include material and particle size ore composition, as well as the acid absorption of the technological sample. The aim of our research is to present laboratory experiments for establishing the possibility and prospects for chemical leaching to extract copper from oxide ores. The results of the studies and the estimated calculations indicate that a 75 % copper extraction can be achieved within 90 - 95 days at a consumption of H_2SO_4 46 kg/t ore - 2.0 t/t extracted copper.

Key words: oxide copper ore, beneficiation.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ОКСИДНА РУДА ОТ МЕДНОПОРФИРНО НАХОДИЩЕ

Теодора Янкова, Михаил Петров, Николай Несторов, Ирена Григорова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Настоящата разработка представя резултати от извършените технологични лабораторни изследвания за установяване обогатимостта на оксидна медна руда от меднопорфирно находище. Проведените изследвания обхващат изучаване на веществения и зърнометричен състав на рудата, както и на киселинопоглъщаемостта на техноложката проба. Основната цел на проведените лабораторни експерименти е да се установи възможността и перспективността за прилагане на химичното излужване за извличане на медта от оксидните руди. Получените резултати от изследванията и прогнозните разчети показват, че 75 % извличане на медта може да се постигне за 90 - 95 дни при разход на H_2SO_4 46 kg/t руда – 2,0 t/t извлечена мед.

Ключови думи: оксидни медни руди, обогатяване.

Въведение

Медта е един от металите, който има решаваща роля в прогреса и развитието на човешкото общество. Икономическата глобализация и развитието на нововъзникващите индустрии продължават да разширяват областите на приложение на медта (Xie et al., 2023).

Металът мед намира много широко приложение в редица индустрии, като глобалното търсене на медни находища нараства значително (Tomova, 2023). Търсенето и проучването на меднопорфирни находища включва комбинация от геоложки, геофизични, геохимични и други методи (Tomova, 2023).

Медните руди обикновено са полиметални, тъй като медта асоциира с почти всички рудни и скалообразуващи минерали. В тях почти винаги присъстват Fe, Au, Ag, Zn, Cd, Pb, Ni, Co, Mo, V, Ti и други метали. Основните скални минерали са кварц, калцит и карбонати. Основните оксидни медни минерали са малахит, азурит, хризокола, куприт, тенорит и атакамит.

Основен процес за обогатяване на сулфидни медни руди е флотационният, но при оксидните медни руди процесът флотация не е ефективен. Причините за това са следните: на първо място разлика в свойствата на минералните повърхности. Сулфидните медни минерали имат хидрофобна повърхност, което им позволява лесно да се свързват с флотационните реагенти колектори (ксантогенати).

Оксидните минерали притежават хидрофилни повърхности, което означава, че те лесно се омокрят от водата и не се прикрепят ефективно към въздушните мехурчета, в резултат на което не може да се реализира елементарен акт на флотация.

При сулфидните руди се използват реагенти ксантогенати, които селективно се свързват със

сулфидните повърхности и ги правят хидрофобни. При оксидните руди ксантогенатите не действат защото няма сулфидни йони, към които да се прикрепят.

Разбира се, оксидните руди могат да бъдат изкуствено сулфидирани с натриев сулфид (Na_2S), който ги превръща във "фалшиви" сулфиди, но този процес на предварителна сулфидизация на оксидните повърхности и следващо флотирание чрез реагенти събиратели за сулфидни руди е сложен и не винаги икономически ефективен. Поради тези причини оксидните медни руди обикновено не се подлагат на традиционно обогатяване чрез флотация, а директно се подлагат на хидрометалургична обработка.

Същността на хидрометалургичната преработка се състои в разтваряне на медта с подходящ разтворител (например H_2SO_4 , $Fe_2(SO_4)_3$, NH_4OH) и последващото ѝ отделяне от разтвора под формата на метал или оксид чрез електролиза, цементация и др. (Chen & He, 2021).

В настоящата разработка се представят резултати от извършените технологични изследвания за обогатимост на оксидна медна руда от меднопорфирно находище. Подготовката на представителна проба и изследванията за установяване на технологичните възможности за извличане на мед от оксидната руда са извършени в лабораториите на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Представената за изследване на обогатимост техноложка проба характеризира оксидна медна руда. Медта е представена главно от оксидни медни минерали (под формата на карбонати, силикати и оксиди – малахит, азурит, хризокола, куприт, тенорит и др.) – около 90 % от общата мед. Съдържанието на първични и вторични сулфиди е сравнително незначително - под 9 % (Янкова и др., 2025).

Посредством методите на химичен и дифрактометричен рентгеноструктурен анализ на представителна проба от

изследвания материал, както и фазов анализ за определяне формите на присъствие на мед (Cu) в рудата, микроскопски изследвания с поляризационен и сканиращ електронен микроскоп на препарати от късови образци и препарати-брикети от класа 3 – 0 mm на рудата, са изучени и установени минералния и химичен състав на оксидните руди от меднопорфирното находище, с цел определяне на тяхната обогатимост. Получени са резултати, даващи основание да се твърди, че 90 % от медните минерали са разтворими в H₂SO₄, което предоставя възможност да бъдат приложени химични методи за обогатяване (Янкова и др., 2025).

Методи и материали

Технологичната проба е разработена по схемата представена на фигура 1. В резултат на операциите трошене, пресяване и квартоване са получени три частни проби с различна едрина – проба 1, с размери на частиците 50 – 0 mm; проба 2, с размери: 25 – 0 mm; проба 3: 12.5 – 0 mm. От частната проба 12.5 – 0 mm, чрез трикратно квартоване, е сепарирано количество от 50 kg, което е натрошено до едрина 3 – 0 mm. На така получената средна рудната технологична проба е изучен веществения (химически и минерален) състав с цел установяване на технологичните възможности за обогатяване на оксидната медна руда.

Фиг. 1. Схемата за разработване на рудна технологична проба

Зърнометричният състав на фракциите от технологичната проба за химично излужване е представен в таблици 1, 2 и 3.

Таблица 1. Зърнометричен състав на технологична проба за химично излужване 1

Класи, mm	Добив, %	
	Частен	Сумарен
- 50 +22	28.94	28.94
- 22 +10	35.56	64.50
- 10 +6	11.02	75.52
- 6	24.48	100.0
	100.0	
Среден диаметър	d = 17.72 mm	

Таблица 2. Зърнометричен състав на технологична проба за химично излужване 2

Класи, mm	Добив, %	
	Частен	Сумарен
- 25 +12,5	28.23	28.23
- 12,5 +6	39.19	67.42
- 6 +3,15	6.46	73.88
- 3,15	26.12	100.00
	100.0	
Среден диаметър	d = 9.63 mm	

Таблица 3. Зърнометричен състав на технологична проба за химично излужване 3

Класи, mm	Добив, %	
	Частен	Сумарен
- 12,5 +6	63.33	63.33
- 6 +3,15	10.10	73.43
- 3,15 +1	11.80	85.23
- 1	14.77	100.00
	100.0	
Среден диаметър	d = 6,64 mm	

Киселинопоглъщаемост на технологичната проба

Фазовият анализ на медта в технологичната проба показва, че 90 % от медта е представена от окисни медни минерали разтворими в сярна киселина. Минералогичният анализ на пробата от своя страна показва, че една част от нерудните минерали са силно променени, като често образуват вторични продукти, също разтворими в сярна киселина. Освен това пробата се характеризира и с монтморилонитови глинести минерали, в които е включен медмонтитът.

Наличието на голям брой медни минерали и променени рудоместващи скали, разтворими в сярна киселина, налага да се определи киселинопоглъщаемостта на рудната проба и възможностите за максимално извличане на медта при химично излужване. Съгласно използваната методика, киселинопоглъщаемостта на рудата от технологичната проба беше определена чрез агитация в динамични условия, създавани от механична бъркалка при съотношение твърдо към течно 1 : 10. На агитация с различна концентрация на сярна киселина в разтвора: 1, 5 и 10 g/l се подлага руда с едрина 3 – 0 mm. През интервал, съответно, 30, 90, 150, 210 и 300 минути от началото на агитационния процес, от разтвора се взема проба за

химически анализ на Cu и Fe. Разтворът се титрува за определяне на остатъчната концентрация на H₂SO₄ в него. След това към него се добавя ново количество сярна киселина до получаване на съответната изходна концентрация.

В таблица 4 са представени резултатите от извличането на медта и разходът на сярна киселина при химическото агитационно излужване на рудата. За представената техноложка проба, като оптимална концентрация на H₂SO₄ в излужващия разтвор, може да се приеме 5 g/l. При тази концентрация се получава пълно извличане на медта от окисните медни минерали – 82.9 % извличане при разход на H₂SO₄ 51.5 kg/t руда или 2.3 t/t извлечена мед.

Така полученият разход на сярна киселина на тон руда показва възможностите за степента на извличане на медта при определена концентрация на H₂SO₄ в процеса на химично излужване. Действителният разход на H₂SO₄, при химично излужване на едрокъсова руда в полупромишлени и промишлени условия, е значително по-нисък. Той се определя основно от вида на окисните медни минерали, коефициента на филтрация на излужващия разтвор, градиента на концентрацията на H₂SO₄ по височината на рудния масив (стълб) и наличието на лесно разтворими рудовместващи скали.

Получените резултати от минераложките изследвания и тестовите за киселинната консумация на оксидната руда наложи технологичните изследвания за обогатимост на оксидната руда да се реализират с химично излужване.

Таблица 4. Кинетика на извличане на медта и разхода на сярна киселина при агитационното излужване на рудата от техноложката проба

Опит №	Концентрация на H ₂ SO ₄ в излужващия разтвор, g/l	Време на агитация, min	Разтвор след излужване		Извлечена мед, %	Разход на H ₂ SO ₄	
			Cu, g/l	Fe ²⁺ , g/l		kg/t руда	t/t мед
1	1	30	0.194	-	7.05	10.0	5.1
		90	0.485	0.110	17.6	20.0	4.2
		150	0.744	0.110	27.1	30.0	4.0
		210	1.180	0.110	42.9	30.0	2.5
		300	1.220	0.110	44.4	30.0	2.5
2	5	30	1.490	0.110	51.2	25.6	1.7
		90	2.280	0.220	82.9	51.5	2.3
		150	2.460	0.220	89.5	68.3	2.8
		210	2.620	0.220	95.3	77.1	2.9
		300	2.785	0.280	98.5	78.9	2.9
3	10	30	2.416	0.110	58.7	60.1	2.5
		90	2.635	0.110	96.0	71.2	2.7
		150	2.690	0.110	96.5	71.8	2.7
		210	2.715	0.430	96.8	71.8	2.7
		300	2.755	0.430	98.2	71.8	2.7

Технологични изследвания за химично излужване на оксидни руди

При провеждането на лабораторни изследвания, основната цел е да се установи възможността и перспективността за прилагане на химичното излужване за извличане на медта от определен тип руда (Shayestehfar et al., 2008). Тъй като химичното излужване на медни руди е сложен и многофакторен процес, протичането му в промишлени условия на насипища и неговата ефективност зависят от много фактори, а именно: минерален и веществен състав на рудата; общо съдържание на мед; едрина на рудните късове; височина на стъпалата на

насипищата; схема, технологичен и реагентов режим на процеса на химично излужване; климатични условия и др. (Liu et al., 2016), (Bogdanović et al., 2016).

За разработване на технология и определяне на технологичната и технико-икономическата ефективност на процеса се провеждат полупромишлени изследвания. При тези изследвания, с достатъчно висока достоверност, се моделира процесът, който би протичал в промишлени условия. Получените резултати от полупромишлените изследвания позволяват да се прогнозира показателите на химичното излужване в промишлени условия за дадения тип медна руда.

Фазовият анализ на техноложката проба показва, че 84 % от медта е представена от оксидни медни минерали, лесно разтворими в сярна киселина.

При изучаване на киселинопоглъщаемостта е установено, че, в зависимост от концентрацията на сярна киселина, може да бъде постигнато над 90 % извличане на медта при разход 70 kg/t руда (2.7 t/t мед). Тези данни показват, че в процеса на излужването основна роля ще има химическото разтваряне на оксидните медни минерали. В конкретен случай, при излужването на медта от оксидните руди, бактериално окислителните процеси са напълно изключени.

Във връзка с гореизложеното, лабораторните технологични изследвания, в които са включени и елементи от полупромишлени тестове, целяха да се провери какво е влиянието върху извличането на медта основно на следните параметри на процеса: разход на сярна киселина; едрина на рудните късове и височина на рудния масив.

Тестовите са проведени в колони от PVC с диаметър 110 mm и полезна височина на насипаната руда от 1 m или 5 m. За получаване на височина от 5 m на рудния стълб, последователно са свързани 3 колони с дължина по 2 m.

Прието бе един цикъл да се състои от 5 или 4 дни на оросяване и 7 дни на излужване. На събрания разтвор от всеки един цикъл се измерва обемът и се взема средна проба за анализиране на мед (Cu). По съдържанието на мед в разтвора и средното съдържание на мед в рудната проба се изчислява извличането ѝ за цикъла.

Резултатите от проведените експерименти са представени в таблица 5.

Таблица 5.

Височина на рудния стълб, m	Едрина на рудата, mm	Разход на H ₂ SO ₄ , kg/t руда	Извлечена мед, %
1	25-0	19.32	47.50
1	25-0	25.31	56.30
5	25-0	19.0	45.10
5	25-0	25.0	54.5

Данните, представени в таблица 5 показват, че извличането на медта е в пряка зависимост от разхода на сярна киселина в kg/t излужвана руда и почти не се влияе от височината на рудния стълб в границите 1 - 5 m.

На фигура 2 е представена зависимостта между едрината на рудата и разхода на сярна киселина върху кинетиката на извличане на медта при излужване на оксидните руди.

Фигури 2 и 3 показват, че скоростта на излужване на медта от оксидната руда не затихва съществено и при

постигане на 55 % или 65 % извличане на медта. Но, независимо от това, че се подава едно и също количество сярна киселина – kg/t руда, извличането на медта в проценти/24 часа да намалява.

Основен въпрос при технологията на химично насищено излужване е необходимият минимален разход на сярна киселина, с който може да се извлече цялото количество мед под формата на оксидни, карбонатни и силикатни форми. Този въпрос, в конкретния случай, има съществено значение за технолого-икономическите показатели на процеса на излужването поради наличието на продукти от разлагането на скалообразуващите минерали в рудата, които лесно взаимодействат със сярната киселина и обуславят сравнително високият ѝ разход.

Фиг. 2. Влияние на едрината на рудата и разхода на сярна киселина върху кинетиката на извличане на медта при излужване на оксидните руди

Фиг. 3. Влияние на едрината на рудата, височината на рудния стълб и разхода на сярна киселина върху извличането на медта при химичното излужване на оксидните руди

Главният фактор, от който зависи минималният разход на сярната киселина, необходим за пълно извличане на медта от оксидните минерали, е нейната концентрация в излужващия разтвор. При по-ниска концентрация, за сметка на разликата в скоростта на взаимодействие на медните и скалообразуващите минерали, може да се намали необходимият абсолютен разход на сярна киселина за получаването на определено извличане на медта от рудата. Провеждането на процеса на химично излужване при по-ниска концентрация на сярна киселина води до намаляване на скоростта и степента на извличане на медта, в резултат на което се увеличава необходимото време за постигане на зададеното извличане. Ако излужването се осъществява с висока концентрация на сярна киселина, скоростта и степента на извличане на медта се повишава, но същевременно с това се увеличава безполезният разход на сярна киселина.

Като се изхождаше от резултатите за определяне на киселинопоглъщаемостта на рудата (Табл. 4) е прието изследванията да бъдат проведени при концентрация на сярна киселина в излужващия разтвор от 5 g/l.

Данните, представени на фиг. 2 и фиг. 3 показват, че така приетият технологичен режим за химично излужване на оксидните руди е високо ефективен.

Резултати и дискусия

В лабораторни условия, при посочения технологичен режим, в продължение на 77 дни (11 цикъла и 50 оросявания), разход на H_2SO_4 33.3 kg/t руда и височина на рудния стълб от 1 m са получени следните показатели:

- За руда с едрина на рудните късове 12.5 - 0 mm (среден размер – 6.64 mm) е постигнато извличане на медта 60.0 %, като разходът на H_2SO_4 е 1.79 t/t извлечена мед;
- От руда с едрина 25 - 0 mm (среден размер – 9.63 mm) са извлечени 65.2 % мед, при разход на сярна киселина 1.65 t/t извлечена мед;
- От руда с едрина на рудните късове 50 - 0 mm (среден размер – 17.72 mm) е постигнато 63.15 % извличане на медта, като разходът на H_2SO_4 възлиза на 1.70 t/t извлечена мед.

В резултат на проведените наблюдения е доказано, че в лабораторни условия степента на извличане на медта почти не се влияе от едрината на излужваната руда в интервала 50 - 0 mm. По всяка вероятност основната причина за това са супергенните и хидротермалните промени, на които са били подложени рудовместващите скали. В резултат на споменатите въздействия, а също така и на допълнителното натрошаване на пробата, вместващите скали са станали по-крехки, по-лесно трошливи и по-порьозни. Така придобитите свойства на вместващите скали благоприятстват за постигане на лесен и бърз контакт на излужващия разтвор с разтворимите оксидни медни минерали.

В лабораторни условия при осъществяване на излужването от руден стълб с височина 5 m, за 77 дни (11 цикъла и 50 оросявания) и разход на H_2SO_4 25 kg/t руда са постигнати следните резултати:

От руда с едрина на рудните късове 25 - 0 mm (среден размер 9.63 mm) е получено 54.5 % извличане на медта, при разход на H_2SO_4 1.48 t/t извлечена мед.

От руда с едрина 50 - 0 mm (среден размер – 17.72 mm) е получено 52.65 % извличане на медта, като разходът на

H₂SO₄ възлиза на 1.58 t/t извлечена мед. Едрината на рудните късове в интервала 50 - 0 mm и при височина на рудния стълб от 5 m не оказва влияние върху скоростта на излужване на медта.

Независимо, че оптималните параметри и технологичните показатели на излужването в промишлени условия се определят след провеждане на окрупнени полупромишлени изследвания, на настоящия лабораторен етап също може да се предложи схема с предварителни технологични показатели.

Минералният състав на оксидната руда и получените резултати от технологичните изследвания дават основание да се предложи като най-перспективна за излужване в промишлени условия принципната технологична схема, представена на фигура 4.

Фиг. 4. Принципна технологична схема на куповото излужване и извлечането на медта от разтворите с получаване на медни католи

Характерно за химичното излужване на изучаваните оксидни руди е, че процесът протича на два етапа с различна скорост и технологичен режим за всеки един от тях. За първи етап може да се приеме времето, за което се получава 45 – 50 % извличане на медта от рудата. През този период се извършва неутрализация на рудата и се извлича медта от разкритите и лесно разтворими оксидни медни минерали. През втория период на излужване са подложени по-трудно разтворимите и по-слабо разкрити оксидни минерали.

В промишлени условия, за да се запази висока скорост на процеса без да се увеличава безполезна разход на сярна киселина, е целесъобразно излужването да се провежда при норма на оросяване и концентрация на H₂SO₄ (5 g/l), осигуряваща рН = 1.9 – 2.1 на разтворите, постъпващи на екстракция. Височината на насипания материал за излужване не трябва да надвишава 5 - 7 m. В

този случай може да се достигне извличане на мед от рудата 75 – 80 %.

За да се постигне в промишлени условия висока технологична ефективност при минимален разход на сярна киселина, необходимо е да се осъществи схемата с послойно и поетапно излужване на рудата. За тази цел след натрупване на слой с височина 5 - 7 m се пристъпва към неговото излужване до получаване на около 50 % извличане на медта, след което върху него се натрупва слой със същата височина. Общата височина на насипицето не трябва да надвишава 20-25 m.

Заклучение

Анализирайки данните от проведените опити се установява, че 42.0 % извличане на медта се постига за 35 дни (оросявания). Следващите 12.5 % извличане на медта са получени за 16 дни, а останалите 10.5 % до 65.0 % общо извличане на медта са постигнати за 17 дни. Въз основа на тези данни може да се прогнозира, че за получаване на допълнително 10 % извличане на медта ще са необходими 25 дни (оросявания) и разход на H₂SO₄ от 12.5 kg/t руда.

Получените резултати от изследванията и прогнозните разчети показват, че 75 % извличане на медта може да се постигне за 90 - 95 дни при разход на H₂SO₄ 46 kg/t руда – 2.0 t/t извлечена мед.

Литература

- Янкова, Т., М. Петров, Н. Несторов, И. Григорова. (2025). Минерален състав на оксидни руди от меднопорфирно находище и технологични възможности за извличане на мед, *Год. на МГУ, т. 68. 68-ма Международна научна конференция, 17.10.2025*, София, България (под печат).
- Bogdanović, G.D., Stanković, V.D., Trumić, M.S., Antić, D.V., Trumić, M.Ž. (2016). Leaching of low-grade copper ores: A case study for 'Kraku Bugaresku-Cementacija' deposits (Eastern Serbia). *J. Min. Met. A Min.*, (52), 45–56.
- Chen, L., He, H.P. (2021). Experimental study on beneficiation of one low-grade copper oxide in Xinjiang. *Yunnan Metall*, (50), 18.
- Liu, M., Wen, J., Tan, G., Liu, G., Wu, B. (2016). Experimental studies and pilot plant tests for acid leaching of low-grade copper oxide ores at the Tuwu Copper Mine. *Hydrometallurgy*, (165), 227–232.
- Shayestehfar, M., Nasab, S.K., Mohammadalizadeh, H. (2008). Mineralogy, petrology, and chemistry studies to evaluate oxide copper ores for heap leaching in Sarcheshmeh copper mine, Kerman, Iran. *J. Hazard. Mater.*, (154), 602–612.
- Tomova, M., Possibilities of geophysical methods for monitoring an integrated mine waste facility, *Annual of the UMG, vol. 66 – 66 International Scientific Conference, 20.10.2023*, Sofia, Bulgaria, 180-185. <https://zenodo.org/records/8334672>.
- Tomova, M. (2023). Geophysical techniques for monitoring of integrated mine waste storage facility: Case study of Southeastern Bulgaria. *The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM)*, 26, 341-347.
- Xie, Q., Liu, Y., Chen, Q., Geng, X., Liang, Ch., Zhang, P., Wang, L. (2023). Failure and regeneration of hydroxyoxime in copper solvent extraction process: A review, *Hydrometallurgy*, (221), 106128.